

फलटण संस्थांना मधील स्वातंत्र्यपूर्व काळातील शिक्षण व्यवस्था

प्रा. डॉ. घाटगे प्रतिभा कृष्णराव

सहाय्यक प्राध्यापक, इतिहास विभाग,

सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालय सातारा.

Corresponding Author – प्रा. डॉ. घाटगे प्रतिभा कृष्णराव

DOI - 10.5281/zenodo.16739947

प्रस्तावना:

श्रीमंत मधोजीराव नाईक निंबाळकर व श्रीमंत मालोजीराव नाईक निंबाळकर यांनी फलटण संस्थानात शैक्षणिक प्रगती व्हावी यासाठी लक्ष दिलेले दिसून येते. यातच श्रीमंत मधोजी राजे यांचे ब्रिटिशांशी चांगले संबंध होते. त्यामुळे त्यांच्या काळात फलटण संस्थानात शैक्षणिक विकास घडून आला. श्रीमंत मधोजीराजे यांनी सन १८७१ मध्ये एक प्राथमिक शाळा सुरू केली. या शाळेमुळेच फलटण शहरात शिक्षणाचा पाया घातला.

श्रीमंत मालोजीराजे नाईक निंबाळकर यांनी परदेशी शिक्षणातील चांगल्या पद्धती संस्थानात राबवण्यास सुरुवात केली. अशा प्रकारे सन १८७६ पर्यंत फलटण संस्थानात एकूण १३ प्राथमिक शाळा होत्या. या शाळांमध्ये एकूण ५५१ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. याच काळात फलटण संस्थानात अंगलो भरण्याकुलर शिक्षणास सुरुवात झाली. या शाळेत इंग्रजी तिसरी व मराठी पाचव्या इयत्तेपर्यंत शिक्षण दिले जात होते. अशा प्रकारे शिक्षण व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी डेप्युटी एज्युकेशन इन्स्पेक्टर यादी करायची नियुक्ती केली जात होती. या सर्व गोष्टींमुळे शिक्षणाच्या व्यवस्थापनास एकसूत्रपणा येण्यास मदत झाली होती. फलटण संस्थानात श्रीमंत

मधोजी राजे निंबाळकर यांच्या मार्गदर्शनाने मोठ्या प्रमाणात शिक्षणाचा प्रसार झाला होता. सण १८८१ ते १८८२ च्या फलटण संस्थानाच्या अहवालावरून हे स्पष्ट होते की फलटण संस्थानात एकूण १७ शाळा कार्यरत होत्या. या शाळेमध्ये एकूण सातशे तीन विद्यार्थीनी-विद्यार्थी शिक्षण घेत होते या शिक्षणावर दरवर्षी एकूण २९८२ एवढा खर्च केला जात होता. श्रीमंत मधोजी निंबाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षणाचा प्रसार होत होता.

अशाप्रकारे शिक्षण मिळाल्याने मनुष्याला जीवन जगत असताना चांगले व वाईट याची प्रचिती येण्यास शिक्षण हे महत्त्वाचे आहे. म्हणून प्रगत राष्ट्रांमध्ये शिक्षण फार मोठ्या प्रमाणावर महत्त्व दिलेले आहे. एवढेच नव्हे तर ज्या देशात साक्षरता प्रमाण जास्त आहे तो देश प्रगत आहे असे समजले जाते. श्रीमंत मधोजीराजे नाईक निंबाळकर यांना नेहमी असे वाटत की संस्थानातील लोकांनी शिक्षण मिळाल्याशिवाय संस्थानाची प्रगती होणार नाही. म्हणूनच शिक्षणास त्यांनी प्रथम प्राधान्य दिले होते तसेच त्यांनी संस्थानात शिक्षण प्रचारासाठी प्रयत्न केलेले दिसून येते. या काळात समाजात शिक्षणास फारच महत्त्व नव्हते समाजात शिक्षणाविषयी अजिबात असताना होती.

फलटण परिषदेच्या प्राथमिक शाळा:

स्वातंत्र्यपूर्व काळात फलटण शहरातील प्राथमिक शिक्षणाकडे लक्ष देण्यासाठी फलटणच्या संस्थानिक श्रीमंत मधोजीराजे नाईक निंबाळकर व श्रीमंत मालोजी राजे नाईक निंबाळकर यांनी नगरपरिषद स्कूल कमिटी नेमली होती. सन १९३६ च्या कायदानुसार फलटण संस्थानातील शिक्षणाचा अधिकार लोकनियुक्त प्रतिनिधी कडे म्हणजेच फलटण दरबाराकडे देण्यात आले होते. भारतात स्वातंत्र्य मिळाल्यावर शिक्षणाची जबाबदारी सरकारवर पडली त्यावेळी झालेल्या कायदानुसार प्राथमिक शिक्षण हे सक्तीचे व मोफत करण्यात आले. ब्रिटिश काळात फलटण नगर परिषदेच्या शाळा पुढील प्रमाणे सुरू होत्या.

फलटण नगरपरिषद शाळा क्रमांक एक:

श्रीमंत मधोजीराजे नाईक निंबाळकर यांनी फलटण नगरपरिषद शाळा क्रमांक एकची स्थापना इसवी सन १८७१ मध्ये केली ही शाळा स्थापन करण्याचा हेतू प्रामुख्याने फलटण मधील लोकांना शैक्षणिक दृष्ट्या सुधारणा करणे हा होता. शिक्षण मिळाल्याने सर्वांगीण प्रगती होण्यास मदत होते. या शाळेत इसवी सन १८९७ मध्ये ११४ विद्यार्थी असून एकूण सात वर्ग होते.

फलटण नगर परिषद शाळा क्रमांक दोन:

या शाळेची स्थापना १ सप्टेंबर १९३८ मध्ये श्रीमंत मालोजी राजे नाईक निंबाळकर यांनी केली. ही शाळा स्थापन करण्याचा उद्देश हा होता की फलटण संस्थानातील सर्वसामान्य लोकांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करणे या शाळेत एकूण सात वर्ग होते या शाळेचे वैशिष्ट्य म्हणजे मुले व मुली यांना एकत्र शिक्षणाची सोय करून दिली होती.

तसेच स्वातंत्र्यपूर्व काळात रात्रीचे शिक्षण देण्याची कार्यवाही या शाळेने केलेले दिसून येते.

फलटण नगरपरिषद शाळा क्रमांक तीन:

श्रीमंत मालोजीराजे नाईक निंबाळकर यांनी इसवी सन १९३८ मध्ये फलटण नगर परिषद शाळा क्रमांक तीनची स्थापना केली. ही शाळा स्थापन करण्याचा उद्देश हा होता की फलटण संस्थानातील समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत शिक्षण पोहोचवणे व शिक्षणापासून कोणी दूर राहू नये हा होता. या शाळेत एकूण सात वर्ग होते तसेच या शाळेचे महत्त्वाचे कार्य म्हणजे संस्थानातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केलेले प्रयत्न होते.

फलटण नगरपरिषद शाळा क्रमांक चार:

या शाळेची स्थापना मालोजीराजे नाईक निंबाळकर यांनी इसवी सन १९३९ मध्ये केली होती ही शाळा स्थापन करण्याचा उद्देश हा बहुजन समाजाला शिक्षण मिळावे हा होता.

फलटण नगरपरिषद शाळा क्रमांक पाच:

श्रीमंत मालोजीराजे नाईक निंबाळकर यांनी केवळ स्त्रियांना शिक्षण मिळावे, स्त्रियांनी शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी स्त्रियांना स्वतंत्र शाळा असावी या हेतूने त्यांनी इसवीसन १८८९ मध्ये प्राथमिक शाळा स्थापन केली. या शाळेमध्ये इसवी सन १९३६ ते १९३७ मध्ये सहाव्या इयत्तेच्या वर्गापर्यंत शिक्षणाची सोय केली होती. याच वर्षी शाळेत एकूण १९० मुलींनी शिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेला होता.

फलटण नगर परिषद शाळा क्रमांक तीन:

फलटण संस्थानातील बहुजन समाजास शिक्षण मिळावे या उद्देशाने फलटण नगरपरिषदेने 30 एप्रिल १९४६ रोजी प्राथमिक शाळेची स्थापना केली आजही ही शाळा चांगल्या प्रकारे सुरू आहे.

अशाप्रकारे स्वातंत्र्यपूर्व काळात फलटण संस्थानात शिक्षणाची सोय केलेली होती. हे समाजातील उच्च वर्गापासून अगदी सर्वसामान्य लोकांपर्यंत दिले जात होते. त्यामध्ये कोणताही भेदभाव केला जात नव्हता त्यामुळे या शिक्षणाचा फायदा या सर्व स्तरातील जनतेला झालेला पाहावयास मिळतो.

उर्दू शाळेची स्थापना:

फलटण संस्थानात मुस्लिम समाजातील लोकही मोठ्या प्रमाणावर राहत होते या समाजातील लोकांना स्वातंत्र्यपूर्वक काळात फलटण शहरात चांगली वागणूक दिली होती. तेव्हा या समाजातील मुलांची शिक्षणाची सोय व्हावी या उद्देशाने मत् श्रीमंत मधोजीराजे नाईक निंबाळकर यांनी उर्दू शाळेची स्थापना केली. इसवी सन १९१८ ते १९१९ मध्ये या शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या ५४ होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात या शाळेवर जिल्हा परिषदेचे नियंत्रण होते.

मधोजीराजे नाईक निंबाळकर यांनी राज्यकारभार करीत असताना शिक्षणावरही चांगल्या पद्धतीने भर दिला. प्राथमिक शिक्षण मोफत केले त्याचबरोबर दुय्यम शिक्षण हे अत्यंत अल्प खर्चात होण्याची सोय केली होती. परंतु हेही शिक्षण उत्तम प्रकारचे कसे होईल याकडे लक्ष दिले होते. फलटण संस्थानाच्या दरबाराकडून हायस्कूलच्या शिक्षण विभागाकडून शिक्षण शास्त्राच्या परीक्षा घेतल्या गेल्या. शाळेची तपासणी करण्यासाठी शिक्षण अधिकारी नेमले होते. याशिवाय मुन्सिपलटी व लोकल बोर्ड बोर्डास अनुभवी व फिरतीचे काम करणारे इन्स्पेक्टर दरबारा कडून नेमले जात असे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रावर फार मोठा परिणाम घडवून आला अशाप्रकारे फलटण संस्थानात शिक्षणाचे काम हे उत्तम पद्धतीने चालले होते त्यामुळे या

संस्थानांचा भविष्यकाळ हा फलदायी असल्याचे दिसून येते.

श्रीमंत मालोजीराजे नाईक निंबाळकर यांनी १८१८-१८१९ च्या शिक्षणाचा कायद्याची सक्ती केली होती. श्रीमंत मालोजीराजे नाईक निंबाळकर हे फलटण संस्थानातील जनतेला शिक्षण मिळावे यासाठी ते फार मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करीत होते. परंतु प्रत्यक्ष शिक्षणाविषयीची वाटचालीचा आढावा घेतला असता असे दिसून येते की समाजातील कितीही मोठ्या प्रमाणात सोयी उपलब्ध करून दिल्या तरी लोक त्याचा फायदा घेत नाही ते शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करतात याचे उदाहरण म्हणजे इसवी सन पूर्व १८१८ ते १८१९ मध्ये फलटण संस्थांमध्ये केवळ ३८ शाळा सुरू होत्या. यामध्ये हायस्कूलचा समावेश होता तर या सर्व शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या ही एकूण 1895 होती. यावरूनच हे स्पष्ट होते की समाजातील बहुतांशी लोक अज्ञान अवस्थेत आहेत. म्हणून श्रीमंत मालोजीरायाचे नाईक निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले की अज्ञान बहुजन समाजात शिक्षण किती महत्त्वाचे आहे हे लक्षात येत नाही. म्हणून त्यांनी याबाबत क्रांतिकारक पाऊल टाकले होते ते म्हणजे फलटण नगरपालिकेच्या क्षेत्रात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचा कायदा पास केला. याचा परिणाम असा झाला की नगरपालिकेच्या हद्दीतील विद्यार्थ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली. या कायदानुसार प्रत्येक घरातील सहा वर्षे वय पूर्ण झालेल्या मुलास पालक शाळेत पाठवू लागले. त्यामुळे सन १९३१-१९३२ मध्ये फलटण संस्थानातील एकूण शाळांची संख्या ही ४१ झाली तर विद्यार्थ्यांची संख्या ही २४४५ एवढी झाली होती.

फलटण संस्थानातील विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू झाले

त्यासाठी सन १९१९ मध्ये एक मंडळ नियुक्त केले. या मंडळामार्फत १९३० मध्ये एक कायदा पास केला. संस्थानातील शिक्षणाला व्यापक स्वरूप मिळावे या दृष्टीने संस्थानात लक्ष दिले गेले. कारण संस्थानात आजपर्यंत इंग्रजी शिक्षण सुरू होऊन देखील साक्षरता व पुस्तकी ज्ञान एवढ्या पुरतेच शिक्षण मर्यादित होते. तेव्हा विद्यार्थ्यांना व्यवहारी शिक्षण मिळावे या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले. फलटण संस्थानातील प्रॅक्टिसिंग स्कूल पुस्तकी शिक्षणाखेरीज अनेक अंगे ठेवण्यात आली त्यातून विद्यार्थ्यांना घरगुती काम, सामान्य बाजारहाट, प्रसंग सावधानता, चातुर्य, राज्यकारभार याची ओळख व्हावी या दृष्टीने शिक्षण देण्यास सुरुवात झाली त्यामुळे या शिक्षणाचा फायदा कसा झाला किंवा त्यावेळी फलटण संस्थानातील 14 ते 16 वर्षांची तरुण मुले राजकारणाचे मनसुबे व मुकाबले करीत असल्याचे दिसून येते अशाप्रकारे संस्थानात पुस्तके विद्या व व्यवहारी शिक्षण याचा मेळ घालून येथील विद्यार्थ्यांना जीवन जगता जगत असताना जगात निभवावे लागेल या दृष्टीने प्रयत्न केले यासाठी त्यांना बाल्यावस्थेत शिक्षण मिळावे याची सोय केली.

अशाप्रकारे फलटण संस्थानात स्वातंत्र्यपूर्व काळात शैक्षणिक इतिहास पाहता असे दिसून येते की या संस्थांनास खूप गौरवशाली इतिहास लाभला आहे. इसवी सन १८७९ मध्ये श्रीमंत माधोजीराजे नाईक निंबाळकर यांनी एक शाळा सुरू करून प्राथमिक शिक्षणाचा पाया घातला. या शाळेत मराठी शिक्षणाबरोबर इंग्रजी विषय शिकविला जात होता. तसेच इसवीसन १८८१ मध्ये स्त्रियांसाठी स्वतंत्र प्राथमिक शाळा स्थापन केली. १८८४ मध्ये माध्यमिक शाळा सुरू केली. या शाळेत पहिली इयत्तेपासून ते मॅट्रिक पर्यंत शिक्षण मुलींसाठी मोफत

देण्याची सोय केली होते. श्रीमंत मालोजीराजे नाईक निंबाळकर यांनी या माध्यमिक शाळेकडे मुलींना प्रवृत्त करण्यासाठी आपली कन्या श्रीमंत राजकुमारी सरोजिनी देवी यांना सनातन यांचा विरोध जुगारून शाळेत दाखल केले. त्याप्रमाणे रात्र शाळा तसेच मागासवर्गीय मुस्लिम समाज समाजासाठी स्वतंत्र शिक्षणाची सोय केली. तसेच आपल्या संस्थानात शिक्षणाचा प्रसार व्हावा या उद्देशाने सक्तीचा शिक्षणाचा कायदा पास केला.

माधोजी हायस्कूल:

माधोजी हायस्कूल फलटणची स्थापना इसवी सन १८८५ मध्ये झाली या हायस्कूलला प्रथम एव्ही स्कूल या नावाने ओळखले जात होते ह्या हायस्कूलसाठी फलटण शहराबाहेर इसवी सन १८९४ मध्ये १४ हजार रुपये खर्च करून इमारत बांधली होती या इमारतीमध्ये एकूण आठ खोल्या होत्या. या हायस्कूलमध्ये एकूण 200 विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी तज्ञ शिक्षक नेमले होते. या शाळेचे नामकरण माधोजी हायस्कूल हे एक जानेवारी १८९५ मध्ये करण्यात आले. फलटण संस्थानात प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर शिक्षण मोफत देण्यात येत होते.

श्रीमंत माधोजीराजे नाईक निंबाळकर यांनी हायस्कूल मधील गरीब व हुशार विद्यार्थ्यांना शिक्षणात गोडी लागावी म्हणून स्कॉलरशिप देण्यास प्रारंभ केला. माधोजी हायस्कूलमध्ये मॅट्रिकच्या परीक्षेत प्रथम येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप दिली जाऊ लागली. सन १८९८ पासून मॅट्रिकच्या परीक्षेत संस्कृत विषयात प्रथम येणाऱ्या विद्यार्थ्यांस रुपये १००० स्कॉलरशिप चा प्रारंभ केला. पुढे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सण १९०५ पासून शिष्यवृत्ती सुरू केली. ही शिष्य शिष्यवृत्ती दर महिना वीस रुपये इतकी होती.

श्रीमंत मधोजी राजे नाईक निंबाळकर यांनी फलटण नगरपालिका क्षेत्रात प्राथमिक शिक्षण कायदा पास केला होता. त्याचा परिणाम हा फलटण येथील मधोजी हायस्कूल वरील झाला या हायस्कूलची विद्यार्थी संख्या ही १९१९ मध्ये १७९ होती. ती सन १९२२ मध्ये व २३ मध्ये २३९ झाली.

शिक्षण क्षेत्रात अध्ययन व अध्यापनाला महत्त्व दिले जाऊ लागल्याने मधोजी हायस्कूल मधील शिक्षकांना सण १९३० ते १९३१ मध्ये पुणे येथे ट्रेनिंग साठी पाठवण्यात आले. तर मधोजी हायस्कूल मार्फत “weekly training class” सुरू करण्यात आला होता. या ट्रेनिंग क्लासमध्ये फलटण येथील नगर परिषदेच्या शिक्षकांनी सहभाग घेतला होता. त्यामुळे मधोजी हायस्कूल मधील अध्यापन कार्य अधिक कार्यक्षमतेने होण्यास मदत झाली.

फलटण संस्थानातील स्त्री शिक्षण:

फलटण संस्थानातील स्त्रियांना शिक्षण मिळावे यासाठी श्रीमंत मोधोजी नाईक निंबाळकर यांनी इसवीसन १८८१ मध्ये स्त्रियांसाठी स्वतंत्र प्राथमिक शाळा स्थापन केली. तसेच सन १८८२ मध्ये स्त्रियांसाठी व्यवसायिक शिक्षण सुरू केले. फलटण संस्थानातील जास्तीत जास्त स्त्रिया साक्षर व्हाव्यात यासाठी सन १९०७ मध्ये मोफत शिक्षणाची सोय केली. सन १९३१ मध्ये मुलींना माध्यमिक शिक्षण घ्यावे याकडे लक्ष पुरविले. एवढ्यावरच ते न थांबता प्रत्यक्ष कृती करून दाखवण्यासाठी त्यांनी आपली कन्या सरोजनी देवी उर्फ अक्कासाहेब यांना शाळेत दाखल केले. सन १९३२ ते ३३ मध्ये श्रीमंत मधोजी राजे नाईक निंबाळकर यांनी स्त्रियांना माध्यमिक शिक्षण मोफत देण्याची घोषणा केली. सण १८८१ मध्ये तेथे

मुलींसाठी स्वतंत्र वरनॅक्युलर शाळेची स्थापना केली होती.

शाळा स्थापन झाली त्याच दुसऱ्या वर्षी या शाळेत एकूण ३५ मुलींनी शिक्षण प्रवेश घेतला होता. तसेच त्याच वर्षी या शाळेची नवीन स्वतंत्र इमारत बांधण्यात आली होती. स्त्रियांना व्यवसायिक शिक्षण मिळावे या उद्देशाने त्यांना कशीदा कसा काढावा हे शिकवले जात. विशेष म्हणजे या शाळेत लग्न झालेल्या स्त्रियांना प्रवेश दिलेला होता. यामधून स्त्रियांना शिवणकाम, भरतकाम करून आपला उदरनिर्वाह करीत असत. सन १८८५ मध्ये फलटण संस्थानाच्या या स्त्रियांच्या शाळेत एक स्त्रीशिक्षिकेची नियुक्ती केली गेली.

फलटण येथील मुलींच्या शाळेमध्ये इसवी सन १९०२ मध्ये एकूण ७२ मुली शिकत होत्या. मुलांच्या बरोबरीने २३ मुली शिक्षण घेत होत्या. तर संस्थानातील इतर प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या बरोबर शिक्षण घेणाऱ्या मुलींची संख्या २३ होती. फलटणमध्ये सन १९७७ पासून प्राथमिक शिक्षण मोफत केले गेल्याने मुलींच्या शिक्षणात प्रगती होऊ लागली.

अशाप्रकारे फलटण संस्थानात आधुनिक शिक्षणाचा पाया श्रीमंत मधोजीराजे नाईक निंबाळकर यांनी घातला. त्यांचा वारसा पुढे श्रीमंत मालोजीराजे नाईक निंबाळकर यांनी चालू ठेवला. त्यांच्या काळातही शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात विकास झालेला पाहावयास मिळतो. १९ साव्या शतकात घडून आलेल्या सामाजिक सुरधारणांमध्ये स्त्री शिक्षण सुधारणा महत्त्वाचे स्थान घडून आलेल्या सामाजिक सुधारणांचा एक भाग म्हणून त्यावर भर दिला, त्यामध्ये फलटण संस्थानाचे श्रीमंत मोधोजीराजे व श्रीमंत मालोजीराजे यांनी स्त्रियांच्या प्रश्नाकडे विशेष लक्ष दिले आहे.

फलटण संस्थानाने स्त्रियांचा सर्वांगीण विकास व्हावा तसेच स्त्रियांनी शिक्षण घ्यावे म्हणून मुलींसाठी मोफत शिक्षणाची सोय केली होती.

फलटण संस्थानात श्रीमंत मधोजीराजे नाईक निंबाळकर यांनी शिक्षणास प्रारंभ केला होता त्यांनी प्रारंभ केल्यास शिक्षणामध्ये सुधारणा व प्रचार श्रीमंत मालोजीराजे नाईक निंबाळकर यांनी केला. इसवीसन १८७६ मध्ये संस्थानामध्ये एकूण १३ प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या होत्या. त्यात एकूण ५५१ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. श्रीमंत मालोजीराजे नाईक निंबाळकर हे खूप वेळा परदेश दौऱ्यावर गेल्याने त्यांना शिक्षणाविषयी महत्त्व पटले होते. म्हणून त्यांनी परदेशातील शिक्षणात ज्या ज्या चांगल्या गोष्टी होत्या त्या फलटण संस्थानातील शिक्षणात राबविलेल्या पहावयास मिळतात. या संस्थानाच्या नगर परिषदेने फलटण शहरातील शिक्षणाकडे चांगल्या प्रकारे लक्ष दिले. शाळांचा व विद्यार्थ्यांचा विकास व्हावा या हेतूने या नगर परिषदेने केलेले कार्य दिसून येते. त्यामुळे फलटण संस्थानात फार मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक प्रगती झालेली दिसून येते. त्यातूनच या शाळांमध्ये अनेक विद्यार्थी शिक्षण घेऊन बाहेर पडले आहेत.

संदर्भ:

1. फलटण संस्थानचे वार्षिक प्रशासकीय अहवाल, वर्षे १९१९-२०, पृ. ४
2. फलटण संस्थानचे वार्षिक अहवाल, वर्षे १९३१-३२, पृ. १५
3. दि फलटण स्टेट गॅझेट, वर्षे १९३४, पृ. १३
4. फलटण संस्थानचे वार्षिक प्रशासकीय अहवाल, वर्षे १९०६-०७,
5. फलटण शहराचा वार्षिक प्रशासकीय अहवाल, वर्ष १८७४-७५, पृ. २५
6. मुंबई प्रांताचा प्रशासकीय अहवाल, १८८२-८३, पृ. ४५
7. फलटण संस्थानचा वार्षिक प्रशासकीय अहवाल, वर्षे १८८६-८७, पृ. ८७
8. मुंबई प्रांताचा प्रशासकीय अहवाल, १८८२-८३, पृ. ४५
9. कित्ता, पृ. ४५
10. फलटण नगरपरिषद वार्षिक अहवाल, १९३९, पृ. ३
11. फलटण नगरपरिषद वार्षिक अहवाल, १९३७, पृ. ३
12. फलटण संस्थानचे वार्षिक प्रशासकीय अहवाल, वर्षे १९३८-३९, पृ. २८३
13. फलटण नगरपरिषद वार्षिक अहवाल, १९४७, पृ. ५
14. फलटण संस्थानचे वार्षिक प्रशासकीय अहवाल, वर्षे १९४७-४८, पृ. ४१
15. फलटण दरबार गॅझेट, वर्षे १९३६, पृ. १०